

KASBIM-MENING FAXRIM

Ro'zumbetova Gulnora Kurambayevna,

*Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikqal'a tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 27-
umumiy o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotation: *this article attempts to give information on the topic of my profession-my honor, as well as on the topic of the profession and its importance are mentioned in detail.*

Keywords: *the profession of a teacher, a person who loves his profession, examples of manners, an individual character, an expert in his field, a kind, open, caring, understanding, interesting person.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kasbim-mening faxrim mavzusida ma'lumotlar berishga harakat qilingan, shuningdek, kasb va uning ahamiyati borasida atroflicha so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *O'qituvchilik kasbi, o'z kasbini sevadigan kishi, xulq-atvor namunalari, individual xususiyat, o'z sohasi muttaxisi, mehribon, ochiq, g'amxo'r, tushunadigan, qiziqarli inson.*

Ustoz! Qanday ajoyib so'z. Bu bizning hayotimiz, yorug'lik va asosimiz. U biz uchun yo'l ko'rsatuvchi yulduz sifatida porlaydi va bizni yangi bilimlar olamiga olib boradi. Ustoz! Qanday yuksak so'z! Biz buni qayta-qayta takrorlaymiz. Katta o'rtoq, samimiy do'stimiz. U ilm chashmasini ochuvchi kalitdir! Siz hayotda hamma narsani o'rganishingiz mumkin, ko'p yangi g'oyalarni o'zida mujassamlashtirasiz, lekin siz o'qituvchi bo'lib tug'ilishingiz kerak, er yuzida bolalar uchun yashash uchun.

N. Vedenyapina

Hech kimga sir emaski, jamiyat rivojlanishi bilan ta'limga bo'lgan ehtiyoj va mehnat bozoridagi sharoitlar o'zgarib bormoqda, shuning uchun kasblar dunyosi juda dinamik va o'zgaruvchan. Har yili ko'plab yangi kasblar paydo bo'ladi. Ko'pchilik bor-yo'g'i besh-o'n besh yil yashaydi, keyin esa "o'ladi" yoki tanib bo'lmas darajada o'zgaradi. Ammo yillar va asrlar davomida mavjud bo'lgan kasblar mavjud. Ushbu kasblardan biri o'qituvchidir.

Ma'lumki, kasb - bu ba'zi tayyorgarlikni talab qiladigan va odatda yashash manbai bo'lgan ish turi. Ha, haqiqatan ham pul topish uchun biz u yoki boshqa kasbni o'zlashtiramiz. Ammo bu yetarli emas. Dunyoda turli kasblar juda ko'p, ammo, mag'rurlanadigan kasbni tanlash qiyin. Biror kasbni tanlash bilan biz o'zimizning hayot faoliyatimiz va turmush tarzimizni yaratamiz degan fikr bor. Ya'ni, biz ish kunining boshlanishidan keyin har birini kutadigan kelajak hayotimizni aniqlaymiz.

O'z kasbini sevadigan kishi professional, o'z sohasidagi muttaxisga aylanadi, shuning uchun o'zimiz xohlagan kasbni tanlash juda muhimdir. Hamma ham mamnuniyat bilan ishlamaydi, hatto ko'pchilik ish joyiga tushganda stressni boshidan kechiradi, ular uchun bu haqiqiy mashaqqatli mehnatdir. Ko'p odamlar daromadli ishni tanlaydilar, ammo sevimli ishingizdan ko'p pul topish yoki ko'p quvonch olish mumkin.

Ayni damda kasblarimiz ko'p, lekin ko'p o'ylab, butun umrimni bag'ishlamoqchi bo'lgan kasbni tanladim. Bu o'qituvchilik kasbidir. boshlang'ich maktab. Menimcha, o'qituvchi kasbi jamiyat uchun eng muhim kasblardan biri bo'lib, u o'quvchi shaxsining shakllanishini, uning shakllanishini ta'minlaydi. axloqiy ideallar va xulq-atvor namunalari, uning uchun muvaffaqiyatli kelajakka yo'l ochishga yordam beradi. Ayni paytda, bu eng qiyin kasblardan biri, chunki u sabr-toqatni talab qiladi, umumiy til Bolalar bilan. Nazarimda, maktabda bolalarni chin dildan sevadigan odamgina ishlay oladi. Zero, farzand tarbiyasi, eng avvalo, unga bo'lgan muhabbat, doimiy e'tibordir. Menimcha, o'qituvchi mehribon, ochiq, g'amxo'r, tushunadigan, qiziqarli inson bo'lishi

kerak. "O'qituvchi maksimal vakolat va minimal kuchga ega bo'lishi kerak". Tomas Szas Menimcha, bilim poydevorini qo'yuvchi, o'quvchida bilim olishga ijobiy yoki salbiy munosabatni shakllantiradigan birinchi o'qituvchidir.

O'qituvchi bo'lish, xolis, adolatli, mehribon va halol bo'lish demakdir. Bu har doim ham ko'rinadigan darajada oson emas. Axir, har bir bola o'z ichki "kalitini" topishingiz kerak bo'lgan individual xususiyatdir. Zero, ularga yordam berish orqali kelajakdagi jamiyatda o'ziga ishongan va baxtli insonlar shakllanishiga yordam beramiz. Biz bolalarga hurmat va zavq bilan qaraydigan, ularga berilgan barcha ma'lumotlarni idrok etishga shoshiladigan va intiqlik bilan kutadigan o'qituvchi bo'lishni xohlaymiz. O'quvchi uchun eng muhim va yaqqol namuna bo'luvchi o'qituvchidir. Zero, ustoz hurmat va muhabbatni buyursa, biz hamma narsada unga o'xshash bo'lishga harakat qilamiz, uning barcha maslahatlariga amal qilamiz, har bir so'zini diqqat bilan tinglaymiz. O'ziga nisbatan samimiy qiziqish uyg'ota olsagina, o'qituvchi fanga qiziqish uyg'ota oladi.

Albatta, o'qituvchilik ishi yer yuzidagi eng sharafli va ayni paytda o'ta mas'uliyatli kasblardan biri. Yosh avlodni kamol toptirish, yurt kelajagini shakllantirishda o'qituvchi zimmasiga katta mas'uliyat yuklangan. O'qituvchilik kasbi har birimiz uchun juda muhim va qadrlidir. Axir bizni birinchi so'zni yozishni, kitob o'qishni o'rgatgan ustoz edi.

Ta'limning maqsadi o'quvchilarning ongini jamiyat uchun yaxshi tomonga o'zgartirishdan iborat bo'lib, o'qitish ularning intellektual sohasidagi o'zgarishlarning chuqurligiga va olingan amaliy ko'nikmalar miqdoriga bog'liq. Albatta, o'qitish va tarbiya bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Ularning har biri keng dunyoqarashga ega, jamiyat hayotiga tayyor, barkamol shaxsni shakllantirishga qaratilgan.

Shunday qilib, sovet va rus akademigi Dmitriy Sergeevich Lixachev shunday degan edi: "Ta'lim - bu, birinchi navbatda, axloqni singdirish va o'quvchilarda axloqiy muhitda yashash ko'nikmalarini yaratish".

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida bu fikr o'z ahamiyatiga ega.

Har bir kasbning o'z maqsadi bor, yosh o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirish asosiy maqsad sifatida bilish zarur. Zero, farzandlarimizning kelajagi, ertangi kunimiz ham shunga bog'liq.

Zero, bola tarbiyasi jarayonida qanday axloqiy tamoyillar, me'yorlar belgilansa, inson shunday axloqiy-axloqiy shaxs bo'lib voyaga yetadi.

Adabiyotlar:

1. <https://www.samdu.uz/uz/news/23073>